

Minha Flor

Num devaneio,
daqueles que trazem a saudade...

Senti aquele perfume que faz o coração pulsar!
E naquele momento percebi....

Que o cheiro é daquela rosa, linda e especial... Que só no meu olfato, representa a
saudade que o amor da minha flor traz!

Alan Duarte Villas Boas - 27/12/2025